

ESCOLA ILDA VIEIRA VILELA

WESLEY SOUZA SILVA
FELIPE MARQUES VILAÇA
JOÃO MARCUS DA SILVA RIBEIRO BARBOSA
MATHEUS SILVA
NATHAN DE FREITAS RODRIGUES
PEDRO HENRIQUE ROCHA FRANÇA

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE FUTEBOL DE ROBÔS
COM CONTROLE VIA WI-FI APLICADO À ROBÓTICA EDUCACIONAL**

SÃO PAULO – SP

2026

WESLEY SOUZA SILVA
FELIPE MARQUES VILAÇA
JOÃO MARCUS DA SILVA RIBEIRO BARBOSA
MATHEUS SILVA
NATHAN DE FREITAS RODRIGUES
PEDRO HENRIQUE ROCHA FRANÇA

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE FUTEBOL DE ROBÔS
COM CONTROLE VIA WI-FI APLICADO À ROBÓTICA EDUCACIONAL**

Trabalho apresentado como registro técnico-científico do desenvolvimento de projeto de robótica educacional realizado na Escola Ilda Vieira Vilela, com fins de documentação e divulgação científica.

SÃO PAULO – SP
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de futebol de robôs aplicado à robótica educacional, idealizado pelo professor Wesley Silva em parceria com estudantes da Escola Ilda Vieira Vilela. O projeto teve como objetivo integrar tecnologia e esporte, utilizando o interesse dos alunos pelo futebol como estratégia de engajamento no processo de ensino-aprendizagem. Foram desenvolvidos seis robôs móveis controlados via comunicação sem fio (Wi-Fi), utilizando microcontrolador ESP32, com estrutura baseada em kits educacionais e componentes fabricados por impressão 3D, incluindo mecanismo de condução de bola. O sistema foi testado em ambiente escolar e apresentado em eventos científicos, demonstrando elevado engajamento e aplicabilidade pedagógica. Os resultados obtidos demonstram o potencial de aplicação e replicação do projeto no contexto educacional.

Palavras-chave: Robótica educacional; ESP32; automação; futebol de robôs.

1 INTRODUÇÃO

A robótica educacional tem se consolidado como uma importante ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, promovendo o desenvolvimento de habilidades como raciocínio lógico, criatividade, trabalho em equipe e resolução de problemas. No entanto, um dos desafios enfrentados no contexto escolar é o engajamento dos estudantes, especialmente quando os conteúdos são apresentados de forma abstrata.

Diante desse cenário, surgiu a proposta de integrar a robótica ao futebol, esporte amplamente apreciado pelos alunos, como estratégia de aproximação entre teoria e prática. A ideia do projeto partiu do professor Wesley Silva, que convidou os estudantes a participarem do desenvolvimento, configurando um trabalho colaborativo.

O presente estudo descreve o desenvolvimento de um sistema de futebol de robôs na Escola Ilda Vieira Vilela, localizada no bairro Residencial Cocaia, região do Grajaú, na cidade de São Paulo, destacando sua aplicação pedagógica e caráter inovador.

2 METODOLOGIA

2.1 Desenvolvimento do Sistema

O projeto foi desenvolvido em ambiente escolar, com participação ativa dos estudantes em todas as etapas. Foram construídos seis robôs móveis utilizando kits educacionais contendo chassi, rodas e sistema de alimentação por pilhas.

O controle dos robôs foi realizado por meio do microcontrolador ESP32, permitindo comunicação sem fio (Wi-Fi). A programação possibilitou o controle remoto via dispositivos móveis, promovendo interação em tempo real.

2.2 Estrutura Mecânica e Impressão 3D

Para otimizar a condução da bola, foi desenvolvido um mecanismo do tipo garra, projetado e fabricado por meio de impressão 3D. Essa solução permitiu maior controle durante as partidas.

Também foi confeccionada, via impressão 3D, uma réplica da taça da UEFA Champions League, com o objetivo de tornar a experiência mais imersiva e aproximar o projeto de um contexto real do futebol profissional.

2.3 Sistema de Conectividade e Inovação

Inicialmente, a conexão com os robôs exigia acesso manual à rede Wi-Fi de cada dispositivo, com inserção de senha, o que gerava demora no uso.

Como solução, foi implementado um sistema de acesso via QR Code, permitindo que os usuários conectassem automaticamente aos robôs por meio da leitura do código, reduzindo o tempo de conexão e melhorando a experiência em apresentações e eventos.

2.4 Testes e Aplicação

Foram realizados testes em sala de aula para avaliar o funcionamento dos robôs e a interação dos alunos com o sistema.

O projeto foi apresentado oficialmente na **XI Mostra Científica da Sul 3**, realizada em **20 de outubro de 2023**, na **Escola Estadual Alberto Salotti**, marcando sua primeira exposição pública.

Posteriormente, o projeto também foi utilizado em feira interna da escola, ampliando sua aplicação pedagógica e visibilidade.

3 RESULTADOS

Os resultados obtidos foram altamente satisfatórios, evidenciando forte engajamento dos alunos e significativa participação nas atividades propostas.

Os robôs apresentaram funcionamento adequado durante os testes e apresentações, com destaque para:

- controle eficiente via Wi-Fi
- melhoria no sistema de conexão com QR Code
- interação dinâmica entre os participantes

4 CONCLUSÃO

O projeto de futebol de robôs demonstrou que a integração entre tecnologia e elementos do cotidiano dos alunos, como o esporte, contribui significativamente para o processo de aprendizagem.

A proposta atingiu seus objetivos ao promover o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais, além de estimular o interesse pela robótica e inovação.

Destaca-se também a originalidade da proposta no contexto em que foi desenvolvida, considerando seu desenvolvimento inicial registrado a partir de 2023.

5 REFERÊNCIAS

ARDUINO. *Arduino Documentation*. Disponível em: <https://www.arduino.cc>. Acesso em: 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32 Technical Reference Manual*. Acesso em: 2026.

6 MATERIAL COMPLEMENTAR

Registros audiovisuais do desenvolvimento completo do projeto, incluindo montagem, programação, testes e apresentações, encontram-se disponíveis no perfil oficial do autor, organizados em destaque específico:

 https://www.instagram.com/wesleysilva_ws1

Destaque: *Futebol de Robô*

Perfil: @wesleysilva_ws1

7 REGISTRO CRONOLÓGICO DO PROJETO

O desenvolvimento do projeto foi documentado por meio de registros audiovisuais e participação em eventos científicos, evidenciando sua criação, aplicação e evolução ao longo do tempo:

- **2023 – Desenvolvimento e primeira apresentação pública**

Desenvolvimento do projeto na Escola Ilda Vieira Vilela (São Paulo/SP), com testes em sala de aula e construção dos primeiros protótipos.

Apresentação oficial na:

XI Mostra Científica da Sul 3

 Escola Estadual Alberto Salotti

 20 de outubro de 2023

 Registro completo:

<https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDQ3NzMxMTA4NTAxNzAy>

- **2024 – Evolução e reapresentação do projeto**

Reapresentação do projeto com melhorias estruturais, incluindo a implementação de um campo físico (mesa), mantendo a proposta original do futebol de robôs.

Evento:

XII Mostra Científica da Sul 3

 Escola Estadual Alberto Salotti

 6 de dezembro de 2024

 Registro do evento:

<https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTIwNTU0MjkwNDExNjQ5>

◆ Aplicações contínuas

- atividades em sala de aula
- feiras internas escolares
- demonstrações pedagógicas

Os registros encontram-se disponíveis em ambiente público e datado, servindo como evidência do processo de criação, desenvolvimento e evolução do projeto.